

Perception de la santé et du poids

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

-
- 1) Compte tenu de ton âge et de ta taille, dirais-tu que tu es :
- Beaucoup trop maigre
 - Un peu trop maigre
 - A peu près au bon poids
 - Un peu trop gros
 - Beaucoup trop gros
-
- 2) Dirais-tu que ta santé est :
- Très bonne
 - Bonne
 - Moyenne
 - Mauvaise
 - Très mauvaise